

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUIJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA‘SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma‘rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdalnabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIKLARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

bogʻliq nazariy hamda amaliy muammolar yoritilgan. Shu bilan birga, Rossiya Federatsiyasi, Estoniya, Qozogʻiston, Qirgʻiziston va Tojikiston jinoyat qonunchiligi tahlil etilib, bu borada Oʻzbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligini takomillashtirish boʻyicha aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: jinoyat, ijtimoiy xavflilik, jinoyat tarkibi, jinoyat obyektiv tomoni, zaruriy belgilar, fakultativ belgilar, jinoyat sodir etish usuli, aldash, qoʻrqitish, boshqa usullar jinoyat-huquqiy jihatlari, jinoyat-huquqiy ahamiyati.

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,

Исполняющий обязанности профессора кафедры Уголовное право, криминологии и противодействия коррупции Ташкентского государственного юридического университета,

Доктор юридических наук (DSc)

ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>

E-mail: dr.profi114@gmail.com

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ДЕЯНИЯ: АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье были широко использованы такие методы исследования как логический, системный, сравнительно-правовой. В частности, в первую очередь раскрывается понятие способа совершения преступления, его место среди факультативных признаков объективной стороны состава преступления. Отмечается, что в теории уголовного права существует несколько проблем, связанных со способом совершения преступления, и эти проблемы обсуждаются в научных исследованиях, и поиск их решения непосредственно влияет на определение способа совершения преступления. Во-вторых, в теории уголовного права группа ученых указывает на конкретное уголовно-правовое значение способа совершения преступления и называет их "тройкой," имеющей конкретное уголовно-правовое значение. Они заключаются в следующем: а) прямое указание в норме уголовного закона в качестве необходимого (конструктивного) признака состава преступления; б) указание в отягчающей части соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса в качестве отягчающего признака состава преступления (объективной стороны); в) указание при назначении наказания в качестве "обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание." В-третьих, в данной статье изложено следующее: способ совершения преступления имеет наивысшее правовое значение среди факультативных признаков объективной стороны. Это связано с тем, что способ совершения преступления в большинстве случаев имеет особое правовое значение при квалификации деяния. Также при совершении нескольких преступлений, если одно из преступлений является средством или способом совершения другого, а признаки обоих преступлений указаны в диспозиции соответствующей статьи Уголовного кодекса, деяние должно квалифицироваться по одной статье Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность только за более тяжкое преступление. При этом дополнительная квалификация деяния по статье, предусматривающей ответственность за менее тяжкое преступление, не требуется. Также в данной статье основное внимание уделяется факультативному признаку объективной стороны состава преступления, уголовно-правовому значению способа совершения преступления, в частности, его специфическим уголовно-правовым аспектам, а также теоретическим и практическим проблемам, связанным со способом совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Узбекистан. Вместе с тем, проанализировано уголовное законодательство Российской Федерации, Эстонии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, разработаны конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан.

Ключевые слова: преступление, общественная опасность, состав преступления, объективная сторона преступления, необходимые признаки, факультативные признаки, способ совершения преступления, обман, запугивание, уголовно-правовые аспекты других способов, уголовно-правовое значение.

Khudaykulov Feruzbek Khurramovich,

Acting Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Science in Law

ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>

E-mail: dr.profi114@gmail.com

THE IMPACT OF THE CRIME COMMISSION METHOD ON THE SOCIAL DANGER OF THE ACT: ANALYSIS AND PROPOSAL

ANNOTATION

This article extensively uses logical, inductive, deductive, systematic, logical-legal, and comparative-legal methods. Primarily, the concept of the method of committing a crime is elucidated, along with its place among the optional features of the objective side of the corpus delicti. It is noted that in criminal law theory, there are several issues related to the method of committing a crime. These issues are said to be subject to contentious discussions in scientific research, and finding solutions to them directly influences the definition of the method of committing a crime. Secondly, in criminal law theory, a group of scholars has highlighted the specific criminal-legal significance of the method of committing a crime, referring to them as a "triad" with distinct criminal-legal importance. These consist of the following: a) direct stipulation in the criminal law norm as a necessary (constructive) element of the corpus delicti; b) inclusion in the aggravating part of the relevant article in the Special Part of the Criminal Code as an aggravating feature of the corpus delicti (objective aspect); c) consideration as "Mitigating or aggravating circumstances" when imposing punishment. Thirdly, this article states the following: among the optional features of the objective aspect, the method of committing a crime holds the highest legal significance. This is because the method of committing a crime often carries special legal importance in qualifying the act. Furthermore, when multiple crimes are committed, if one crime serves as a means or method of committing another, and the elements of both crimes are specified in the disposition of the relevant article of the Criminal Code, the act should be qualified under only one article of the Criminal Code - the one that establishes liability for the more serious crime. In such cases, additional qualification of the act under an article providing for liability for the less serious crime is not required. Furthermore, this article focuses on the optional feature of the objective element of the crime, specifically the criminal-legal significance of the method of committing the crime. It examines its distinctive criminal-legal aspects, as well as theoretical and practical issues related to the methods of committing certain crimes listed in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Additionally, the criminal legislation of the Russian Federation, Estonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan has been analyzed, and specific proposals and recommendations have been developed to improve the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan in this regard.

Keywords: crime, social danger, corpus delicti, objective sign of crime, essential signs, facultative signs, methods of committing a crime, deception, intimidation, other methods, criminal law aspects, criminal law significance.

Amaldagi jinoyat qonunchiligida jinoyat sodir etish usuli ochib berilmagan, ma'lumki, jinoyat sodir etish usuli jinoyat obyektiv tomoni belgilari ichida jinoyat qonuni Maxsus qismi moddalari dispozitsiyasi aksariyatida nazarda tutiladi. Shuningdek, jinoyat obyektiv tomoni belgilari ichida uning jinoyat huquqiy-ahamiyati sezilarli darajada yuqori hisoblanadi.

Jinoyat huquqi doktrinasida jinoyat sodir qilish usuli turli soʻz iboralari bilan ifodalanadi. Masalan, usul – “yoʻl”, harakat va yoʻllar ketma-ketligi”, “tartib”, “tizim”, “metod”, harakatlar kompleksi(majmui)” va boshqalar.

Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyat sodir qilish usuli bilan bogʻliq bir nechta muammolar mavjud. Mazkur muammolar ilmiy tadqiqotlarda munozarali ravishda muhokama qilinadi. Ularning yechimini topish bevosita jinoyat sodir etish usuli taʼrifini berishga oʻz taʼsirini koʻrsatadi. Jinoyat sodir qilish usuli bilan bogʻliq bir qancha muammolar mavjud:

1) ijtimoiy xavfli qilmishning passiv shakli sifatida harakatsizlikda sodir qilinadigan jinoyatlarda usul boʻladimi yoki yoʻqmi?

V.B.Malinin va A.F.Parfenovlar fikricha, “Harakatsizlikda hech qanday jinoyat sodir etish usuli boʻlmaydi va boʻlishi ham mumkin emas. Shuningdek, jinoyat sodir etish usuli – bu harakat shakli va belgisi boʻlib, jinoyat huquqi nazariyasida ham xuddi shunday ifodalanishi lozim” [1, B. 213]. Xuddi shunday nuqtai nazarlarni boshqa guruh olimlari ham oʻz ilmiy tadqiqotlarida bayon qilishgan[2, B. 7].

Ilmiy tadqiqotlarni oʻrganish harakatsizlikda sodir etiladigan ijtimoiy xavfli qilmishlarda ham jinoyat sodir qilish usuli mavjud boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

A.I.Boyko “Jinoyat sodir etish usuli – jinoiy qilmishning sodir etiladigan bir qismi va uning qoʻshimcha tavsifi. Nazariy jihatdan usul jinoiy xulq-atvorning ikkala (harakat va harakatsizlik) shakliga ham tegishlidir” [3, B. 42], degan xulosaga keladi.

X.Abzalova taʼkidlashicha, “Ijtimoiy xavfli qilmish jinoyat obyektiv tomonining zaruriy belgisi sanaladi, jinoyat sodir etish usuli esa asosiy jinoiy qilmish (harakat yoki harakatsizlik) mavjud hollarda uning tarkibiga kiradi. Har ikkala holat mavjud hollarda asosiy jinoiy qilmish qonun bilan qoʻriqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiluvchi bevosita harakat (harakatsizlik) sifatida namoyon boʻladi” [4, B. 74].

Biz ikkinchi guruh olimlarining fikrlariga qoʻshilamiz. Darhaqiqat jinoyat sodir etish usuli harakatsizlik bilan sodir etiladigan jinoiy qilmishni ifodalovchi jinoiy-xulq atvorda ham mavjud boʻladi. Harakatsizlik bilan sodir etiladigan jinoiy qilmish shaxsning bajarishi shart boʻlgan majburiyatlarini bajarmasligida ifodalanadi.

Masalan, JK 184-moddasi dispozitsiyasida soliq solinadigan obyektlarni “yashirish” va “kamaytirib koʻrsatish” soliq yoki yigʻimlarni toʻlashdan boʻyin tovlashning jinoyat sodir etish usullari hisoblanadi. Yuqoridagi jinoyatda ijtimoiy xavfli qilmishning usullari qasddan yashirish yoki kamaytirib koʻrsatishdir. Ushbu qilmish harakatsizlik shaklidagi boʻyin tovlashdan iborat boʻladi.

Oliy sud Plenumi qaroriga koʻra “Foydani, daromadni yoki soliq solinadigan boshqa obyektlarni yashirish, kamaytirib koʻrsatish bu fuqarolarning yoki mansabdor shaxslarning soliq toʻlashdan boʻyin tovlash usullaridir” [5, B. 123]. Qonun chiqaruvchi va Oliy sud Plenumi qarorida yuqoridagi holatlarda harakatsizlik usulini ifodalagan.

2) muammoli holatlardan biri bu jinoyat sodir etish usulining jinoiy qilmishda mustaqil ravishda namoyon boʻlishi hisoblanadi. Maʼlumki, jinoyat sodir qilish usuli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik)ning ajralmas usuli boʻlmasligi mumkin. Aksincha u mustaqil ravishda ifodalanishi mumkin. Baʼzida jinoyat sodir qilish usuli muayyan harakatlar orqali sodir qilinishi mumkin. Jinoyat huquqi nazariyasi va ilmiy tadqiqotlarga turli xil tortishuvchi yondashuvlar boʻlishiga qaramasdan, biz jinoyatni sodir etish usuli qilmish harakatda ham, harakatsizlikda ham namoyon boʻladi degan ilmiy qarashni ilgari suramiz. Jinoyat sodir qilish usuli jinoyat tarkibi obyektiv tomonining fakultativ belgisi emas. Usul jinoyatning obyektiv tomoni mustaqil belgisidir. Maʼlumki, har qanday jinoyat muayyan usulda sodir qilinadi.

Bizning bu xulosamizni Oliy sudning Plenumi qarori ham tasdiqlaydi. Ushbu qarorning 4-bandida “Firibgarlikda aldash deganda, aybdor tomonidan, bila turib, haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan yolgʻon maʼlumotlar xabar qilinishi yoki ish holati boʻyicha mulkdor, mulkning boshqa egasiga maʼlum qilinishi lozim boʻlgan haqiqiy faktlarni yashirish yoxud bunday shaxslarni yanglishtirishga qaratilgan qasddan sodir etilgan harakatlar tushuniladi. Firibgarlikda yolgʻon maʼlumotlarga masalan, aybdor shaxs oʻzini mansabdor shaxs yoki huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi sifatida koʻrsatishi taalluqli boʻlishi mumkin. Firibgarlikda jabrlanuvchini yanglishtirishga qaratilgan

qasddan sodir etiladigan harakatlar jumlasiga, masalan, bitim yoki to'lov predmetini soxtalashtirish, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'ynash chog'ida aldov usullarini qo'llash va h.k. kiradi" [6].

3) ba'zi milliy olimlarimiz jinoyat sodir qilish qurolidan, vositasidan foydalanishni jinoyat sodir etish usuli doirasiga kiritishadi. M.Usmonaliev va P.Bakunovlar "Jinoyat sodir qilish usuli aybdor ijtimoiy xavfli qilmish sodir qilishda foydalanadigan usullar yig'indisidan iboratdir. Jinoyat sodir qilishda qurol vositalaridan foydalanish ham jinoyat sodir qilish usuli doirasiga kiradi." [7, B. 192-193], deb, ta'kidlashadi. X.Abzalova esa "Qasddan odam o'ldirishda qurol, vosita, predmetlaridan foydalanish boshqalar hayoti uchun xavfli bo'lgan jinoyat sodir etish usuliga kiradi" [8, B. 85-86], degan xulosaga keladi.

Yuqoridagi olimlarning fikrlariga qo'shilmaymiz. Xususan, jinoyat sodir qilish quroli, vositasi obyektiv tomon belgisi bo'lgan usul sifatida namoyon bo'lmaydi: 1) yuqoridagi olimlarning qarashlari jinoyat huquqidagi jinoyat sodir qilish usuli tushunchasiga berilgan ta'rifga muvofiq kelmaydi; 2) jinoyat sodir qilish usuli, quroli, vositasining o'ziga xos jinoyat-huquqiy ahamiyati mavjud. Shu nuqtai nazardan ular bir-biridan farq qiladi. Masalan, qiynab, azob berib o'ldirish maqsadida jabrlanuvchiga oshxona pichog'i bilan ketma-ket zarbalar berishda jinoyat sodir etish quroli (pichoq – qurol sifatida foydalanilgan boshqa narsa) jinoyat sodir etish usulini ifodalamaydi va uning doirasiga kirmaydi. Bu yerda jinoyat sodir qilish quroli va usulining o'zaro munosabatini ko'rish mumkin.

A.I.Plotnikov aytganidek, jinoyatni kvalifikatsiya qilishning asosini tarkibiy tuzilishini bilish tashkil qiladi [9, B. 8].

Bir guruh olimlar [10, B. 6, 8, 4] ham qilmishni kvalifikatsiya qilishni tafakkur bilan bog'liq bo'lgan mantiqiy bir jarayon sifatida e'tirof etishadi. Darhaqiqat, qilmishni kvalifikatsiya qilish mantiqiy jarayon bo'lib, jinoyat huquq normasini qo'llovchi sub'ekt ma'lum bir fikrlash bilan bog'liq faoliyatni amalga oshiradi. Shu uchun ham qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda jinoyat sodir etish usulining qilmish ijtimoiy xavfliligiga ta'sirini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, JK 118-moddasida nazarda tutilgan nomusga tegish – o'ldirish bilan qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa, 118-m, 2-q "g" (o'ldirish bilan qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa) degan bandi bilan qilmish kvalifikatsiya qilinadi. Bu holda qilmishning kvalifikatsiyasi aynan mantiqiy faoliyat natijasida amalga oshiriladi. Mazkur jinoyatda jinoyat sodir qilish usuli ijtimoiy xavfli qilmishning bir shakli sifatida e'tirof etilgan bo'lib, usulni to'g'ri topish qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilish imkonini beradi. Mazkur qilmish O'zbekiston Respublikasi JK 118-m, 2-q "g" bandi bilan kvalifikatsiya qilinganida, nomusga tegish zo'rlik ishlatib, qo'qitib yoki jabrlanuvchining o'zligidan foydalanib emas, o'ldirish bilan qo'rqitish kabi ijtimoiy xavfli qilmishning bir shakli sifatida e'tirof etilgan jinoyat sodir qilish usuli orqali jinsiy aloqa qilinishida ifodalanadi. Obyektiv tomondan qo'rqitish alohida jinoyat tarkibini tashkil qilmaydi [11, B. 63].

JK 118-modda 1-qismdagi qo'rqitib sodir etiladigan nomusga tegish o'ldirish shikast yetkazish bilan cho'chitish maqsadini ko'zlaydi. "Qo'rqitish boshqa jinoyatning obyektiv tomoni elementi sifatida namoyon bo'lgan hollarda u jabrlanuvchining qarshiligini sindirish, agar u aybdor talabini bajarmasa u yoki bu xil shikast yetkazish bilan cho'chitish maqsadida uning psixikasiga ta'sir etish usuli va vositasi bo'lib xizmat qiladi" [12, B. 54].

JK 118-m. va 119-m. 2-q. "g" b. bo'yicha o'ldirish bilan qo'rqitish belgisiga ko'ra javobgarlik, undan jabrlanuvchining qarshiligini sindirish vositasi sifatida foydalanilganidagina kelib chiqadi. Bunda ushbu tazyiq JK 118-m. va 119-m. 2-q. "g" b. dispozitsiyasi bilan qamrab olinadi va uni JK 112-moddasi bilan qo'shimcha kvalifikatsiya qilish talab qilinmaydi [13, B. 134-135].

Jinoyat huquqi nazariyasida qo'rqitishning asosan ikki turi ajratiladi. Ular: zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish va o'ldirish bilan qo'rqitish. Amaliyot natijalarini o'rganish JK 118-moddasi 1-qismidagi "qo'rqitish" aynan zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish orqali sodir etiladi. Xorijiy mamlakatlar (AQSh, Kanada, Germaniya jinoyat qonunchiligi, Estoniya, RF, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston) jinoyat qonunchiligida ham aynan qo'rqitishning zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish turi nazarda tutilgan.

Shu nuqtai-nazardan bu modda bo'yicha amaliyot natijalari va xorijiy mamlakatlar (AQSh, Kanada, Germaniya jinoyat qonunchiligi, Estoniya, RF, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston) jinoyat qonunchiligini o'rganish natijasida JK 118-moddasi va 119-moddasi 1-qismini quyidagi tahrirda bayon etish taklif qilinadi: «Nomusga tegish, ya'ni zo'rlik ishlatib yoki **zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib** yoxud jabrlanuvchining o'jizligidan foydalanib, jinsiy aloqa qilish»; «Zo'rlik ishlatib, **zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib** yoki jabrlanuvchining o'jizligidan foydalanib, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiyy usulda qondirish».

Jinoyat huquqi nazariyasida bir guruh olimlar [14, B. 41, 65] esa jinoyat sodir etish usulining o'ziga xos jinoyat-huquqiy ahamiyatini ko'rsatib, ularni o'ziga xos jinoyat-huquqiy ahamiyatga ega bo'lgan “uchlik” deb atashadi. Ular quyidagilardan iborat: a) jinoyat tarkibining zaruriy (konstruktiv) belgisi sifatida jinoyat qonuni normasida to'g'ridan to'g'ri nazarda tutilishi; b) jinoyat tarkibi (obyektiv tomoni)ning javobgarlikni og'irlashtiruvchi belgisi sifatida JK Maxsus qismi tegishli moddasi og'irlashtiruvchi qismida nazarda tutilishi; v) jazo tayinlashda “Jazoni yengilishtiruvchi yoki og'irlashtiruvchi holatlar” sifatida nazarda tutilishi mumkin.

Yuqorida tahlil qilingan jinoyat sodir etish usulining “uchlik” deb nom olgan o'ziga xos jinoyat-huquqiy ahamiyatini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz. Ular qo'yidagilardan iborat hisoblanadi:

1) jinoyat sodir qilish usuli qonun chiqaruvchi tomonidan muayyan jinoyat tarkibi obyektiv tomonning zaruriy belgisi sifatida JK Maxsus qismi muayyan normasi dispozitsiyasida nazarda tutilishi mumkin. Masalan, Talonchilik (JK 166-m.), o'zlashtirish yoki rastrata qilish yuli bilan talon-taroj qilish (JK 167-m.), Firibgarlik (JK 168-m), O'g'rilik (JK 169-m) va boshqa moddalarda qonun chiqaruvchi jinoyat sodir qilish usulini to'g'ridan-to'g'ri modda dispozitsiyasida nazarda tutgan va uni jinoyat tarkibi obyektiv tomoni zaruriy belgisi sifatida e'tirof etgan :Jumladan, o'zlashtirish yoki rastrata qilish yuli bilan talon-taroj qilish(JK 167-m)da jinoyat sodir qilishnig ikkita usuli berilgan bo'lib, ulardan bittasini sodir qilish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Qalandarov M.M. aytganidek, “ular o'rtasidagi farq o'zganing mulki mulkdorning qonuniy eganligidan jinoyat sub'ektiga o'tish usuliga ko'ra amalga oshiriladi [15, B. 76].”

Ma'lumki, jinoyat tarkibi shaxsni jinoyat sodir etgan deb topish uchun zarur va yetarli belgilar majmuidan iboratdir. Shu sababli, jinoyat sodir etish usulining modda dispozitsiyasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilganligi uning jinoyatning zaruriy belgisi ekanligidan dalolat beradi [16, B. 117].

Jinoyat huquqi nazariyasiga binon agar jinoyat tarkibi obyektiv tomoni fakultativ belgilari qonun chiqaruvchi tomonidan JK Maxsus qismi tegishli moddasi dispozitsiyasida to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilsa, o'sha obyektiv tomon fakultativ belgisi fakultativ emas, balki jinoyat tarkibi obyektiv tomoni zaruriy belgisi deb e'tirof etiladi.

Jinoyatni kvalifikatsiya qilish har doim jinoyat qonunining biror normasini tanlash va uni qo'llash bilan bog'liq bo'ladi. Kvalifikatsiya natijasida qilmishning belgilari bilan konkret jinoyat tarkibi belgilari o'rtasidagi muvofiqlik aniqlanadi [17, B. 30].

Qonun chiqaruvchi jinoyat sodir qilish usulini JK Maxsus qismi muayyan moddasi dispozitsiyasida jinoyat tarkibi obyektiv tomonning zaruriy belgisi sifatida nazarda tutishi bilan, ushbu jinoyat sodir qilish usuli orqali bir jinoyatni boshqa bir jinoyatdan farqlash imkonini beradi. Masalan, JK 169-moddasida nazarda tutilgan o'g'rilik jinoyati o'zining sodir qilish usuliga ko'ra 166-moddada nazarda tutilgan talonchilikdan farqlash imkonini beradi. O'g'rilik, ya'ni o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda (jinoyat sodir qilishning yashirin usulida) talon-taroj qilishda ifodalansa, talonchilik jinoyati esa, o'zganing mol-mulkini ochiqdan-ochiq (jinoyat sodir qilishning ochiqdan-ochiq usulida) talon-taroj qilinishida ifodalandi.

Ba'zida, qonunda jinoyat sodir qilish usulini ko'rsatmasdan, uning shakli va ko'rinishlarini to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutiladi. Bunda ham jinoyat sodir qilish usuli JK Maxsus qismini nazarda tutilgan muayyan jinoyat tarkibi obyektiv tomoni zaruriy belgisi sifatida inobatga olinadi. Masalan, “o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish(JK 112-m.)”da jinoyatchi o'z qilmishini sodir etish usuli sifatida o'ldirish bilan qo'rqitadi yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib ushbu jinoyatni sodir qiladi. “O'zini-o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish”(JK 103-m)da ham “rahmsiz muomila” va “sha'n, qadr-qimmatni muttasil ravishda kamsitish” aynan jinoyat sodir qilish usulining shakllari hisoblandi. Qilmishni kvalifikatsiya qilishda

jinoyat sodir qilish usulining yuqoridagi ko‘rinishlari asosiy ahamiyat kasb etadi O‘zini o‘zi o‘ldirish darajasiga yetkazish usullari turlicha bo‘lishi mumkin, lekin ularning barchasi aybdorning jinoiy maqsadiga olib boradi [18, B. 48].

2) qonun chiqaruvchi jinoyat sodir qilish usulini qilmishni kvalifikatsiya qilishning javobgarlikni og‘irlashtiruvchi (kvalifikatsiyaviy) belgisi sifatida JK Maxsus qismi moddalarining javobgarlikni og‘irlashtiruvchi qismlarida nazarda tutadi. Masalan, JK 97-m, 2-q. “boshqa shaxslarning hayoti uchun xavfli bo‘lgan usulda” qasddan odam o‘ldirish boshqalar hayoti uchun xavfli bo‘lgan usuli qilmish kvalifikatsiyasidagi javobgarlikni og‘irlashtiruvchi holatlarda kvalifikatsiyaviy zaruriy belgisi hisoblandi. Qasddan odam o‘ldirishning bunday usuli insonning jismoniy kuchidan tashqari, har qanday qo‘shimcha vosita, qurol yoki predmetlardan foydalanish demakdir [19, B. 85]. Shuningdek, “boshqa shaxslarning hayoti uchun xavfli bo‘lgan usulda” –JK 97-m, 2 q “e” bandi, 156-m, 2-q “a” bandi; “o‘ldirish bilan qo‘rqitib sodir etilgan bo‘lsa” –JK 118-m, 2-q “g”; 119-m, 2-q “g” bandlari; “zo‘rluk ishlatib yoki qo‘rqitib sodir etilgan bo‘lsa” – JK 129-m, 2-qismi; “zo‘rluk ishlatib yoxud shunday zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitib” –JK 166-m, 2-q “a”; 264-m, 2-q “b”; 267-m, 3-q “v” b.lari; “mansab mavqeini suiiste‘mol qilish yo‘li bilan sodir etilgan bo‘lsa” –JK 167-m, 2-q “g” bandi” 186²-m, 2-q “g” bandi; “atrofdagilar uchun xavfli usulda” – JK 173-m, 2-q “b” b.; “O‘zbekiston Respublikasi bojxona chegarasidan ochiqdan-ochiq o‘tkazish yuli bilan” –JK 182-m, 2-q “b” bandi; “xizmat lavozimini suiiste‘mol qilish yo‘li bilan sodir etilgan bo‘lsa” – JK 186¹-m, 2-q “b” bandi va boshqalar.

3) qonun chiqaruvchi jinoyat sodir qilish usulini JK 56-moddasida nazarda tutilgan “Jazoni og‘irlashtiruvchi holatlar” ro‘yxatiga kiritgan (JK 56-m, 1-q “e” bandi “ko‘pchilik uchun xavfli usulda”). Demak, jinoyat sodir qilish usuli jazo tayinlashda albatta inobatga olinadi, deb xulosa qilsak, xato bo‘lmaydi.

Qonun chiqaruvchi tomonidan JK ayrim moddalarida og‘irlashtiruvchi holat sifatida o‘zgalarning hayoti uchun havfli bo‘lgan jinoyat sodir etish usuli to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazarda tutiladi. Biroq, ular turlicha so‘z iboralari orqali ifodalangani sababli, qilmishni kvalifikatsiya qilishda ba’zida qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, JK 8-bo‘lim atamalarning huquqiy ma’nosida “ko‘pchilik uchun xavfli usul” atamasi, JK 97-modda 2-qismi “d” bandi hamda JK 156-modda 3-qism “a” bandida “boshqa shaxslarning hayoti uchun xavfli bo‘lgan usulda”, JK 173-modda 2-qism “b” bandi “atrofdagilar uchun xavfli usulda” va JK 56-moddasi 1-qismi “e” bandida “ko‘pchilik uchun xavfli usul” kabi iboralar qo‘llaniladi. JK 8-bo‘lim atamalarning huquqiy ma’nosida berilgan «**ko‘pchilik uchun xavfli usul**» iborasini barcha holatlarga nisbatan bir xilda ishlatish va Jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilish maqsadida JK 97-moddasi 2-qismi «d» bandi, 156-moddasi 3-qismi «a» bandi va 173-moddasi 2-qismi «b» bandlariga o‘zgartishlar kiritish maqsadga muvofiq.

Jinoyat huquqi nazariyasida tadqiqot olib borgan olimlar va bu modda bo‘yicha amaliyot natijalarini o‘rganish hamda xorijiy mamlakatlar (AQSh, Kanada, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Etoniya, RF, Qozoqiston, Tojikiston) jinoyat qonunchiligini tahlil qilish natijasida shu xulosaga kelindi.

Jinoyat sodir qilish usuli obyektiv tomon fakultativ belgilari ichida eng yuqori huquqiy ahamiyat kasb etadi. Boisi, jinoyat sodir qilish usuli aksariyat hollarda qilmishni kvalifikatsiya qilishda alohida huquqiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Shuningdek, bir necha jinoyat sodir etilganda, agar jinoyatlardan biri boshqasini sodir etish vositasi yoki usuli bo‘lib, har ikkala jinoyat belgilari Jinoyat kodeksi tegishli moddasi dispozitsiyasida ko‘rsatilgan bo‘lsa, qilmish Jinoyat kodeksining faqat og‘irroq jinoyat uchun javobgarlik belgilovchi bitta moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi kerak. Bunda qilmishni yengilroq jinoyat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi modda bilan qo‘shimcha kvalifikatsiya qilish talab etilmaydi (masalan, xizmat mavqeidan foydalangan holda bojxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzish faqat JK 182-moddasi ikkinchi qismi “g” bandi bo‘yicha kvalifikatsiya qilinishi lozim) [20].

JK Maxsus qismi moddalarini tahlil qilish shundan dalolat beradiki, jinoyat sodir qilish usuli qonun chiqaruvchi tomonidan jinoyat qonunida ikkita shaklda ifodalangan. Birinchisi, ijtimoiy xavfli qilmishning bir shakli sifatida bo‘lsa, ikkinchisi alohida mustaqil holda nazarda tutilgan. Birinchisiga misol qilish, JK 110-m, 118-m, 119-m, 164-moddalari keltirish mumkin. Bu moddalar dispozitsiyasida

“qiynash”, “o‘ldirish yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitish”, “zo‘rlik ishlatish”, “zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitish” kabi so‘zlar aynan jinoyat sodir qilish usulini ifodalaydi. Ikkinchisiga misol qilib, 166-m, 168-m va 169-moddalarni keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, “jinoyat sodir etish usuli harakatning o‘zini emas, balki unga xos bo‘lgan harakat turlarini tavsiflovchi usullar, tana harakatlari, tartib va ketma-ketliklarni ifodalaydi. Usul ijtimoiy xavfli qilmishning bir shakli sifatida qaraladi” [21, B. 24].

Buning ustiga jinoyat qonunida zo‘rlik belgisi modda dispozitsiyasida to‘g‘ridan to‘g‘ri berilmasdan, qonun sharhlanganda uning mazmunidan kelib chiqishi, xuddi shuningdek, modda dispozitsiyasida boshqa atamlar berilish, yoki “og‘ir oqibatlar” belgisi bilan qamrab olinishi mumkin. Ko‘rinib turibdiki, qonunda nazarda tutilgan zo‘rlik belgisining mazmuni bir xil emas. Bu holat mazkur belgining turlicha sharhlanishiga olib keladi [22, B. 112].

Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumning “Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g‘ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorining 3-bandida “nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g‘ayritabiiy usulda qondirish paytida jabrlanuvchiga yengil yoki o‘rtacha og‘ir shikast yetkazilishi tegishli JK 118-moddasi yoki 119-moddasi dispozitsiyasi bilan qamrab olinadi va JK 105, 109-moddalari bilan qo‘shimcha kvalifikatsiya qilishni talab etmaydi. Agar nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g‘ayritabiiy usulda qondirish paytida jabrlanuvchiga og‘ir shikast yetkazilsa, aybdorning harakatlari JK 118-moddasi yoki 119-moddasi va JK 104-moddasining tegishli qismi majmui bilan kvalifikatsiya qilinadi” [23], deb tushuntirilgan.

Biroq, fikrimizcha, nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g‘ayritabiiy usulda qondirish paytida jabrlanuvchiga og‘ir shikast yetkazish ushbu jinoyatlarning aksariyat holatlarida hayot yoki sog‘liq uchun xavfli bo‘lgan zo‘rlik ishlatib (badanga og‘ir shikast yetkazgan holda) va o‘ta shafqatsizlik bilan sodir etiladi. Shuning uchun, jinoyat-huquqiy normalarni tejamkor ravishda shakllantirish, amaliyotda qonunni qo‘llashni yengillashtirish maqsadida JK 118-119-moddalari dispozitsiyalariga ikkita quyidagi og‘irlashtiruvchi holatlarni kiritish lozim:

“e) hayot yoki sog‘liq uchun xavfli bo‘lgan zo‘rlik ishlatib badanga og‘ir shikast yetkazgan holda;

j) o‘ta shafqatsizlik bilan sodir etilgan bo‘lsa”.

Yuqoridagi taklif qonunga kiritilgandan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumning 2010 yil 29 oktyabrdagi “Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g‘ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 13-son qarorining 3-bandiga **“Agar nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g‘ayritabiiy usulda qondirish paytida jabrlanuvchiga og‘ir shikast yetkazilsa, aybdorning harakatlari JK 118-moddasi yoki 119-moddasi 2-qism “d” bandi bilan qamrab olinadi va JK 104-moddasi tegishli qismi, 126¹-moddasi oltinchi qismi bilan qo‘shimcha kvalifikatsiya qilishni talab etmaydi.”** degan o‘zgartirish kiritiladi. Bu amaliyotda ushbu jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda turlicha yondashuvlar va qarashlarni oldini oladi, jinoiy jazoni tayinlashda odillikka rioya etish va jinoiy jazo choralarni qo‘llash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Amaliyotda JKning 127-moddasini alohida va boshqa jinoyatlar bilan birga kvalifikatsiya qilishda turli muammoli vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Boisi, modda dispozitsiyasida hozirgi vaqtda jalb etish usullari ko‘rsatilmagan, bu esa amaliyotda qonunni qo‘llash yuzasidan ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu tufayli, 127-moddaning 3-kismiga voyaga yetmagan shaxsni **va’da berish, aldash, qo‘rqitish yoki boshqa usullar bilan** jinoyat qilishga jalb etishni nazarda tutilgan harakatlarni kiritish maqsadga muvofiq.

Ta’kidlash lozimki, xorijiy mamlakatlar (AQSh, Kanada, Germaniya jinoyat qonunchiligi Moldova) jinoyat qonunchiligida tahlil qilish shundan dalolat qiladiki, voyaga yetmagan shaxsni va’da berish, aldash, qo‘rqitish yoki boshqa usullar bilan jinoyat qilishga jalb etish holatlari kvalifikatsiyalash jarayonini qulay va oshkora tashkil etish uchun alohida usullarni bayon etgan tarzda ko‘rsatiladi. Shuning uchun taklif etilayotgan JK 127-moddasi 3-qismiga tegishli o‘zgartirish kiritish qonunchilikni takomillashtirish, amaliyot ehtiyojlarini qondirish va odillik prinsiplarini ro‘yobga chiqarish nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Amaliyot natijalari va xorijiy mamlakatlar (AQSh, Kanada, Germaniya jinoyat qonunchiligi Moldova) jinoyat qonunchiligini o‘rganish natijasid shuni ko‘rsatadiki, JK 127-moddaning 3-kismiga

voyaga yetmagan shaxsni va'da berish, aldash, qo'rqitish yoki boshqa usullar bilan jinoyat qilishga jalb etishni nazarda tutgan holda quyidagi o'zgartirishlarni kiritish maqsadga muvofiq: "Voyaga yetmagan shaxsni **va'da berish, aldash, qo'rqitish yoki boshqa usullar** bilan jinoyat qilishga jalb etish".

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объективная сторона преступления. СПб.: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. – С. 213. (Malinin V. B., Parfenov A. F. Objective side of the crime. St. Petersburg: Publishing House of the Legal Institute (St. Petersburg), 2004. – P. 213.)
2. Михайлов Н. Ф. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. – С. 7. (Mikhailov N. F. Method of committing a crime and its criminal-legal significance: author's abstract. dis. ... candidate of legal sciences. Moscow, 2007. – P. 7.)
3. Бойко А. И. Преступное бездействие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 42. (Boyko A. I. Criminal inaction. St. Petersburg: Legal Center Press, 2003. – P. 42.)
4. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. – B. 74. (Criminal Law. (General Part) Textbook. Responsible Editor: Ph.D. (PhD) Kh.Ochilov – T.: Adolat Publishing House, 2020. – P. 74.)
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1998 yil 17 apreldagi "Iqtisodiyot sohasidagi jinoiy ishlar bo'yicha sud amaliyotida yuzaga kelgan ayrim masalalar to'g'risida"gi 11-sonli qarori (O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2002 yil 14 iyundagi 10-sonli, 2002 yil 25 oktyabrdagi 28-sonli va 2006 yil 3 fevraldagi 5-sonli qarorlariga asosan kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan) // To'plam, 1-jild. – 123-b. (Resolution No. 11 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated April 17, 1998 "On certain issues arising in judicial practice on criminal cases in the economic sphere" (with amendments and additions made in accordance with the Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated June 14, 2002 No. 10, dated October 25, 2002 No. 28, and dated February 3, 2006 No. 5) // Collection, vol. 1. – p. 123.)
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi qarori // <https://lex.uz/docs/3399888> // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2017 yil 11 oktyabr, 35-son. (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On Judicial Practice in Fraud Cases" // <https://lex.uz/docs/3399888> // National Database of Legislative Documents, October 11, 2017, No. 35.)
7. Usmonaliyev M., Bakunov P. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik – Tashkent: Nasaf, 2010. – B. 192-193. (Usmonaliyev M., Bakunov P. Criminal law. General part: Textbook – Tashkent: Nasaf, 2010. – P. 192-193.)
8. Абзалова Х.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с убийствами: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Абзалова Хуршида Мирзиятовна – Ташкент, 2020. – С. 85-86. (Abzalova Kh.M. Criminal law and criminological aspects of the fight against murder: dis. ... Doctor of Law. Sciences: 12.00.08 / Abzalova Khurshida Mirziyatovna - Tashkent, 2020. - P. 85-86.)
9. Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие. – Плотников А.И. Оренбург: Изд-во ОИ МГЮА, 2001. – С.8 (Theoretical foundations of qualification of crimes: Textbook. – Plotnikov A.I. Orenburg: Publishing house of OI MGLA, 2001. – P.8)
10. Епихин.А.Ю. Квалификация преступлений: учебное пособие. – «Сыктывкарский государственный университет», «Сыктывкар» 2005 г. – С. 6.; Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие. - Плотников А.И. Оренбург: Изд-во ОИ МГЮА, 2001. – С.8, Иркаходжаев А.К., Xolikulov U.Sh Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning ilmiy asoslari. O'quv qo'llanma. - T.:TDYUI nashriyoti, 2007. – B 4. (Epikhin. A. Yu. Qualification of crimes: a textbook. – "Syktyvkar State University", "Syktyvkar" 2005. – P. 6.; Theoretical foundations of qualification of crimes: a textbook. - Plotnikov A. I. Orenburg: Publishing house of

- OI MGLA, 2001. – P. 8, Irkakhodzhaev A.K., Kholikulov U.Sh. Scientific foundations of qualification of crimes. Textbook. - T.: TDYUI publishing house, 2007. – P. 4.)
11. Payzullayev Q.P. Voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligi va erkinligini muhofaza qilish muammolari. yu.f.n. darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2007. – B. 63. (Payzullayev Q.P. Problems of protecting the sexual integrity and freedom of minors. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. – Tashkent, 2007. – P. 63.)
12. Niyozov.A Qoʻrqitish jinoyatining huquqiy tushunchasi va uni tasniflash // J.Qonun nomi bilan – 1995.- №3-4. – B. 54. (Niyozov.A. Legal concept of the crime of intimidation and its classification // J. Law - 1995.- No. 3-4. - P. 54.)
13. Toxirov F. Oʻzbekiston Respublikasi qonuni boʻyicha jinsiy jinoyatlar uchun javobgarlik muammolari.- yuridik fanlar doktori darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya – Toshkent, 2007. – B.134-135. (Tokhirov F. Problems of liability for sexual crimes under the law of the Republic of Uzbekistan. - dissertation written for the degree of Doctor of Law - Tashkent, 2007. - P.134-135.)
14. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. – С. 41.; Уголовное право. Общая часть: Учебник.Издание исправленное и дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В.Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И.Парога, доктора юридических наук, профессора А.И.Чучаева. - М.:Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2005. -С. 65. (Prokhorov L.A., Prokhorova M.L. Criminal Law: Textbook. - M.: Jurist, 1999. - P. 41.; Criminal Law. General Part: Textbook. Revised and Supplemented Edition / Edited by Doctor of Law, Professor L.V. Inogamova-Khegay, Doctor of Law, Professor A.I. Rarog, Doctor of Law, Professor A.I. Chuchaev. - M.: Law Firm "Contract": INFRA-M, 2005. -P. 65.)
15. Qalandarov M.M. Oʻzlashtirish yoki rastrata qilish yuli bilan talon-taroj qilish:jinoiyat-huquqiy va kriminologik jihatlari. Dis...Yurid.fan.nom. – Toshkent, 2011. – B. 76. (Kalandarov M.M. Robbery by embezzlement or embezzlement: criminal-legal and criminological aspects. Dissertation...Yurid.fan.nom. – Tashkent, 2011. – P. 76.)
16. Nayimov.S.S. Qilmishni jinoiy huquqiy normalar raqobatida kvalifikatsiya qilishning nazariy va amaliy masalalari. Dis...Yurid.fan.nom. – Toshkent, 2006. – B. 117. (Nayimov.S.S. Theoretical and practical issues of qualifying a crime in the context of criminal law norms. Dissertation...Yurid.fan.nom. – Tashkent, 2006. – P. 117.)
17. Nayimov.S.S. – Qilmishni jinoiy huquqiy normalar raqobatida kvalifikatsiya qilishning nazariy va amaliy masalalari. Dis...Yurid.fan.nom. – B. 30. (Nayimov.S.S. – Theoretical and practical issues of qualification of the offense in the competition of criminal legal norms. Dis...Jurid.fan.nom. – P. 30.)
18. Niyozova S.S. Oʻzini oʻzi oʻldirish darajasiga yetkazish tushunchasi va turlari // Huquqiy tadqiqotlar jurnali. – Toshkent, 2019 y. – №5. – B. 48. (Niyozova S.S. The concept and types of suicide // Journal of Legal Studies. – Tashkent, 2019. – No. 5. – P. 48.)
19. Абзалова Х. М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с убийствами. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук (DSc) по специальности 12.00.08 - Уголовное право. Предупреждение правонарушений. Криминология. Уголовно-исполнительное право.-Ташкент, 2020. – С. 85. (Abzalova H. M. Criminal-legal and criminological aspects of the fight against murders. Dissertation for the degree of Doctor of Law (DSc) in the specialty 12.00.08 - Criminal law. Prevention of offenses. Criminology. Criminal-executive law.-Tashkent, 2020. - P. 85.)
20. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Sudining Plenumining “Bir necha jinoyat sodir etilganda qilmishni kvalifikatsiya qilishga doir masalalar toʻgʻrisida”gi qarori. <https://www.lex.uz/docs/1600001//> Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 2008 yil 5 may, 13-son. (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan “On issues related to the qualification of an act in the case of committing several crimes.” <https://www.lex.uz/docs/1600001//> National database of legislative documents, May 5, 2008, No. 13.)

21. Бойко А.И. Преступное бездействие. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – С. 24. (Boyko A.I. Criminal inaction. – St. Petersburg: Publishing house “Legal center Press”, 2003. – P. 24.)
22. Nayimov.S.S. Qilmishni jinoiy huquqiy normalar raqobatida kvalifikatsiya qilishning nazariy va amaliy masalalari. Dis...Yurid.fan.nom. – Toshkent, 2006. – B. 112. (Nayimov.S.S. Theoretical and practical issues of qualifying a crime in the context of criminal law norms. Dissertation...Yurid.fan.nom. – Tashkent, 2006. – P. 112.)
23. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudining Plenumining “Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g‘ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/2414120> // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2010 yil 29 oktyabr, 13-son. (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan “On judicial practice in cases of indecent assault and unnatural sexual satisfaction.” <https://lex.uz/docs/2414120> // National database of legislative documents, October 29, 2010, issue 13.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000